

O CONCRETO NA LINGUAGEM DE OSCAR NIEMEYER

Mayer, Rosirene ⁽¹⁾;

Turkienicz, Benamy ⁽²⁾

(2) Arquiteta,aluna Doutorado PROPAR. Simmlab, Faculdade de Arquitetura, UFRGS

(1) Doutor, Professor Titular, PROPAR. Coordenador SimmLab, Faculdade de Arquitetura, UFRGS

(1,2) SimmLab, Laboratório de Simulação e Modelagem em Arquitetura e Urbanismo,

Faculdade de Arquitetura. UFRGS, Rua Sarmiento Leite, 320 s.305

CEP 90046-170, Porto Alegre, RS, Brasil

fone/fax (51) 3308 3916

e-mail: mayer@ufrgs.br; benamy@portoweb.com.br;

CONCRETO NA LINGUAGEM DE OSCAR NIEMEYER.

Resumo: Este trabalho descreve a relação do concreto armado com as estratégias compositivas utilizadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A partir modelo de Gramática de formas, aborda-se o uso do concreto como um dos componentes da semântica e sintaxe empregadas na linguagem arquitetônica de Niemeyer. A gramática que codifica a linguagem de Niemeyer tem sido explorada em pesquisas recentes [Mayer, 2003; Mayer, Turkienicz, 2005a; 2006] onde são examinados edifícios produzidos por Niemeyer a partir de 1943 identificando:

1. o concreto mediando a relação entre vocabulário (semântica) e forma arquitetônica resultante (sintaxe).
2. diferenças e semelhanças na linguagem de Niemeyer no uso do concreto durante todo o período.

O estudo demonstrou que a plasticidade do concreto permitiu a Niemeyer atingir múltiplos objetivos relacionados à percepção e a relação da forma arquitetônica com o programa e o contexto:

- a] liberdade Plástica
- b] exploração do aparente paradoxo entre o concreto e a percepção de leveza;
- c] unidade plástica;
- d] percepção espacial de contraste
- e] a relação com o ambiente

Como desenvolvimento do estudo sugere-se que a adoção de abordagens generativas sobre precedentes arquitetônicos poderiam ser úteis para a validação de hipóteses sobre a relação entre vocabulário e sintaxe na linguagem arquitetônica de Niemeyer .

Palavras chave: concreto; linguagem; gramática.

THE CONCRETE IN NIEMEYER'S LANGUAGE

Abstract:

This paper describes the relationship of reinforced concrete with the compositional strategies used by the architect Oscar Niemeyer. From model of Shape Grammar, approaches the use of concrete as a component of semantics and syntax employed in architectural language of Niemeyer. The grammar that codifies Niemeyer's language has been exploited in recent research [Mayer, 2003; Mayer, Turkienicz, 2005a; 2005b; 2006] where buildings designed by Niemeyer from 1943 was examined in order to identify:

1. the concrete mediating the relationship between vocabulary (semantics) and resulting architectural shape (syntax).
2. The differences and similarities in the use of concrete in the language of Niemeyer during the studied period.

The study has shown that the plasticity of the concrete allowed Niemeyer to achieve multiple goals related to the perception of shape and the relationship with the program and architectural context:

- a] plastic freedom
- b] in the perception of lightness
- c] in the relation with the landscape
- d] in the perception of spatial contrast
- e] in the plastic unity

As possible development suggests that, the generative approach on architectural precedents study could be useful in the validation of various hypotheses on the relationship between vocabulary and syntax of Niemeyer architectural language.

Key words: Niemeyer; grammar; language;

O CONCRETO NA LINGUAGEM DE OSCAR NIEMEYER.

Architecture is a language having the discipline of a grammar. Language can be used for normal day-to-day purposes as prose. And if you are good, you can be a poet.

Mies Van der Rohe, In Frampton 2001:169

Pela primeira vez ao calcular o projeto de Niemeyer, posso mostrar tudo o que conheço do concreto armado.

Riccardo Morandi, engenheiro estrutural edifício sede do FATA em Turin, In Niemeyer, 1993:35

*(...) we learn that everything is arranged according to principles consistent with the whole: that every organism is a kind of link in the chains of variants around the axis between two poles, variants which, responding to a single factor, establish a series: a coherent system varies in accordance with the countless possible sets of combination
(Le Corbusier, 1927)*

1. Introdução

Oscar Niemeyer é o arquiteto com o maior número de obras importantes construídas na história da humanidade (Ohtake, 2007). Pode-se afirmar que a maior parte destas obras foi concebida e construída em concreto armado, o que o identifica como um material protagonista no conjunto da obra de Niemeyer. O protagonismo do concreto como material pode ser relatado ao protagonismo das curvas no estilo ou linguagem da arquitetura desenvolvida por Niemeyer. A curva é a idéia fundamental que atravessa a carreira de Niemeyer e o concreto, o meio para sua materialização. Por meio do concreto, *Estrutura e arquitetura se completam, nascem juntas no traço arquitetural* (Niemeyer, 1978), opção pela qual é inerente o rompimento com o conceito da Beaux Art “*primeiro o projeto depois a estrutura*” (Banham, 1967).

Na literatura existente sobre a obra de Niemeyer é freqüente a descrição das inovações formais e técnicas com ênfase na adjetivação e classificação da morfologia das formas admitidas pelas propriedades estruturais ou plásticas do concreto armado: as *fachadas inclinadas soltas sobre pilotis* (Corona, 1985); *pilares em V e W*; *arcos ondulantes, abóbadas, o véu fino de concreto sobre pórticos de concreto armado* (Katinsky, 1987; Bruand, 1999; Comas, 2001, Cavalcanti, 2001) *a abóbada combinada com a água invertida*; *os prismas trapezoidais de base larga ou estreita*; *a seção facetada*; *a ordem colossal*; *o quebra sol de componentes móveis*; *treliças e vazados*; *figuras amebóides*; *pilotis feito hipostilo* (Comas, 2001). A concepção das formas plásticas da arquitetura de Niemeyer seria relacionada às possibilidades técnicas ilimitadas do concreto armado e dos métodos contemporâneos de construção que permitiram: *a supressão de paredes portantes*; *a concepção de um único elemento*

estrutural contínuo para paredes; a unidade formal; clareza, expressividade e economia de meios (Costa, 1951; Papadaki 1951; Segre, 1987; Bruand, 1999).

A linguagem de Niemeyer é reconhecida por diversos autores e identificada através de expressões como: *idioma plástico de Niemeyer* (Papadaki,1960) *linguagem pessoal;* (Bruand,1999) *estilo brasileiro,* (Macedo, 2006). Bruand, (1999) elege três componentes do estilo Niemeyer: *pesquisas estruturais dinâmicas, forma livre e jogo de volumes puros equilibrando-se mutuamente.* O discurso de Niemeyer sugere os limites de uma linguagem (...) *estabelecendo para os novos projetos uma série de normas que buscam a simplificação da forma plástica e o seu equilíbrio com problemas funcionais e construtivos.*

Para Comas (1994a), *a originalidade de Niemeyer implicaria total domínio da sintaxe geométrica e construtiva da arquitetura moderna. Oscar faz com que os edifícios percam o caráter indispensável que suas finalidades e conveniências programáticas deveriam exigir (...)* *que assim passam a apresentar aspectos idênticos, a despeito de seus programas,* (Comas 1994b). Edifícios totalmente diferentes sob uma aparência comum, não seria fato isolado na obra de Niemeyer (Botey, 1994). Segundo Mahfuz (1987), a arquitetura de Niemeyer seria bastante previsível, na medida em que: *poderia ser reduzida a um número limitado de estratégias compositivas e elementos de composição*¹. Para Pereira (1997), esta afirmação equivaleria a dizer que *a arquitetura de Oscar é hoje familiar,* no entanto, *tal argumento não nos impediria de afirmar, como Lavoisier, (...) que nada se destrói tudo se transforma. (...) os milhares de genes que compõe o corpo humano não nos possibilitam o reconhecimento de todas as suas combinações.* Comas (2000, 2001), afirma que a diferenciação compositiva, material e significativa exemplificaria, de modo contundente, a versatilidade de um número limitado de elementos e princípios formais.

As análises descritivas e interpretativas da obra de Niemeyer podem ser associadas a dois paradigmas descritivos² (Turkienicz,1994; Mayer,2003). O primeiro baseado na descrição da anatomia da forma e seus condicionantes, e o segundo, na descrição de princípios generativos.

O primeiro modo descritivo descreve a obra segundo a análise da morfologia dos edifícios:

a] a partir das semelhanças formais com intuítos classificatórios ou como meio de referenciar a obra ou as formas criadas por Niemeyer a alguma precedência representada por escola estilística, elementos arquitetônicos, arranjos compositivos, funcionais ou tipológicos.

¹ Mahfuz (1987), sintetizaria a obra de Niemeyer em três partidos básicos: monolítico; composição elementar baseada na definição clara de um volume para cada função, conectados entre si na forma de um artefato composto; decomposição e atomização do programa, em volumes simples para funções repetitivas e volumes especiais para funções especiais. Estes partidos estariam baseados na composição ou utilização de oito elementos: barra horizontal retilínea ou curva, torre, prédio-viga, edifício circular de baixa altura, marquise orgânica; plataforma; cascas de forma livre e calotas.

² Que podem ser complementares, não necessariamente excludentes entre si.

b] A partir dos meios, pessoas e condições que a engendraram³.

Nesta abordagem, a alusão, direta ou indireta, à linguagem, ou estilo de Niemeyer, é referida como reflexo do método de trabalho, das estratégias compositivas e da recursividade de procedimentos e recorrência de formas. Na definição de estratégias compositivas, a descrição parte de volumes associados a elementos pré-definidos e apriorismos compositivos. A limitação do caráter explicativo desta abordagem com relação a obra de Niemeyer reside não na idéia da estratégia e da recursividade, componentes naturais de uma linguagem arquitetônica, mas na sua limitação ao conceito de composição de Guadet onde os elementos da arquitetura – paredes, aberturas, abobadas, telhados - são membros funcionais e estruturais, e os elementos da composição - quartos, vestíbulos, salas, escadas, ou edifícios - são volumes funcionais. Por outro lado, a analogia de Pereira (op.cit) com a combinação genética é coerente com as abordagens generativas, o segundo modo descritivo.

A abordagem generativa trata da especulação sobre a existência de uma possível e consistente ordem subjacente, em formas aparentemente iguais ou diferentes entre si. Em outras palavras, o uso de abordagens generativas na análise de linguagens arquitetônicas objetiva menos uma genealogia de precedentes da forma ou interpretação causal, mas uma exploração e registro do padrão combinatório de elementos geométricos (mais relatado a hereditariedade da forma) que relaciona os membros de uma família de edifícios a partir da identidade entre suas estruturas generativas.

A abordagem generativa pode servir a clarificar a descrição da linguagem de Niemeyer onde sua geometria é denominada *formas livres* (Luigi,1987; Mahfuz,1987; Bruand,1999; Underwood, 2002; Macedo,2002). Por outro lado, pode ser um instrumento auxiliar para demonstrar ou invalidar de modo objetivo as hipóteses que se constroem a partir da observação das características morfológicas da obra relativas a diversos temas, como, precedentes formais, filiação a escolas estilísticas, ou aquelas de caráter taxonômico.

Uma das abordagens dos princípios generativos refere-se à descrição das regras que determinam a sintaxe e a semântica envolvida na definição de estilos individuais ou linguagens arquitetônicas. Nesta abordagem a linguagem arquitetônica de Niemeyer pode ser revelada através de princípios que relacionam seus componentes em termos do conjunto da obra, de suas fases, ou do edifício. A identificação destes princípios resulta da análise da obra e do discurso do arquiteto. A análise da obra serve a descrição da sintaxe enquanto a análise do discurso permite associar a esta sintaxe, uma semântica da linguagem arquitetônica. Para a análise da semântica partimos do pressuposto que o

³ A obra de Niemeyer é descrita freqüentemente, a partir dos pontos de aderência, independência, ou subversão dos princípios do Movimento Moderno, tendo como modelo a obra de Le Corbusier.

discurso de Niemeyer⁴ contém uma teoria e um conjunto de regras que descrevem a intenção plástica que permeia toda a sua produção arquitetônica.

Este trabalho descreve o uso do concreto como um componente semântico e sintático da linguagem arquitetônica de Niemeyer.

Foram examinados edifícios produzidos por Niemeyer durante mais de 60 anos a partir de 1943 identificando:

1. o concreto como um meio material na relação entre a intenção de Niemeyer (semântica) e a forma arquitetônica resultante (sintaxe).
2. diferenças e semelhanças no uso do concreto na linguagem de Niemeyer durante todo o período.

A seguir, na seção 2, apresentamos o modelo de Gramática de Formas seguido na seção 3 da aplicação do modelo a linguagem de Niemeyer. Na seção 4, analisamos o concreto na linguagem de Niemeyer segundo a abordagem generativa, seguida na seção 5, pela discussão dos resultados e conclusões.

2. Gramática de formas

Man walks in a straight line because he has a goal and knows where he is going, he has made up his mind to reach some particular place and he goes straight to it.

(Le Corbusier, 1927)

A gramática de formas como desenvolvida por Stiny(1975) constitui um modelo descritivo⁵ baseado na analogia com o aparato conceitual e metodológico utilizado pela lingüística. A gramática descreve o conjunto de regras para a formação de frases em uma determinada língua a partir da combinação de palavras de um vocabulário, como a gramática para arquitetura descreve o modo que um repertório de formas simples pode ser combinado para compor formas complexas em uma determinada linguagem arquitetônica.

Gramática de formas tem sido usada na definição de linguagens de arquitetura ou design para criação ou análise de projetos. Na criação ou síntese, o processo parte de certo número de idéias compositivas expressas na forma de relações espaciais entre os elementos de um repertório ou vocabulário de formas para o exame das possibilidades combinatórias resultantes desta matriz generativa. A análise constitui o caminho inverso e envolve a inferência da gramática e seus

⁴ Segundo Pereira, (1997) *a constante expectativa em relação “ao espetáculo arquitetural” proposto por Oscar sempre desviou a atenção dos críticos, dos arquitetos e dos estudantes de arquitetura em relação ao universo de princípios e informações contidas nos seus textos no seu discurso.*

⁵ O modelo permitiu identificar os principais atributos presentes na linguagem volumétrica de arquitetos como Álvaro Siza Vieira (Pinto 2005,2007), Frank Lloyd Wright (Koning e Eizenberg, 1981) e Palladio (Stiny;Mitchell , 1978).

elementos generativos – vocabulário de formas e relações espaciais – a partir de um conjunto de desenhos que apresentam identidade de estilo ou linguagem arquitetônica.

A identificação destes elementos generativos deu origem a primeira gramática da linguagem de Niemeyer (Mayer,2003). Baseada na análise de vinte edifícios caracterizados pelo perfil curvilíneo projetados por Niemeyer entre 1943 e 2003, a gramática elaborada descreve uma parte da linguagem do arquiteto identificando a sintaxe entre o vocabulário de curvas e um conjunto de relações espaciais que estruturam operações de translação, rotação, reflexão, adição intersecção e subtração que, por sua vez, constituem as regras de geração. (fig. 1)

Figura 1. Gramática parcial da linguagem de Niemeyer: esquema de uma seqüência de regras comuns à geração de um conjunto de edifícios.

A gramática contém a descrição dos mecanismos de controle dimensional que orientam o processo de geração. (Mayer; Turkienicz, 2005a;2006). Estudos subseqüentes descreveram o conteúdo semântico da linguagem. (Mayer; Turkienicz, 2005b; 2007).

As gramáticas servem para uma descrição objetiva do modo como os edifícios se distinguem, ou se assemelham em uma linguagem, através da identificação:

1. da geometria utilizada na composição⁶ destes edifícios identificada como as regras que estabelecem a relação entre formas de um repertório de formas.
2. das regras que determinam a escolha desta geometria da composição em termos programáticos, funcionais, tipológicos ou de seu significado.

As regras do primeiro tipo determinam a sintaxe e do segundo tipo a semântica da linguagem arquitetônica. A semântica refere-se aos objetivos do arquiteto ao apropriar-se de determinado repertório e sintaxe.

O arquiteto trabalha com uma estrutura complexa de fatos, regras e objetivos que não se mantém necessariamente constantes durante todo o processo de projeto. O projeto final resulta do processamento pelo arquiteto deste conjunto de dados com base em sua experiência, cultura e conhecimento arquitetônico, orientado segundo suas intenções formais e funcionais.

Os objetivos de projeto determinam a escolha de modos (soluções formais e funcionais) e meios (soluções estruturais, materiais, tecnológicas) para a solução de um problema arquitetônico. A constituição de uma linguagem arquitetônica envolve a recursividade destes modos e meios.

O alcance dos **objetivos de projeto** envolve etapas intermediárias ou objetivos secundários⁷. Os objetivos secundários constituem os modos utilizados (sintaxe) pelo arquiteto para atingir o objetivo de projeto. Por exemplo, se o **objetivo de projeto** é a “leveza”, o objetivo secundário, consiste nos modos e meios para “percepção” de leveza e as regras sintáticas escolhidas deverão ser compatíveis com este objetivo como, por exemplo, Niemeyer procede, à manipulação da dimensão da seção dos apoios. Os objetivos secundários são específicos, ou seja, mantém identidade com o problema arquitetônico que o engendrou. Para cada objetivo secundário existe ao menos uma regra sintática. Na análise do discurso de Niemeyer no que se refere ao seu método de trabalho (Niemeyer,1993), é

⁶ A utilização do termo composição não se refere aos cânones da arquitetura clássica e elementos arquitetônicos aos quais se referia Guadet[1909], mas ao modo pelo qual os elementos constituintes do todo (formas geométricas simples - linhas, planos, volumes) se dispõem e integram (relação entre as formas) ou sua ordem geométrica.

⁷ O adjetivo “secundário” não estabelece uma relação hierárquica ou de importância como os objetivos de projeto, mas uma relação de dependência entre os objetivos.

possível identificar, ao menos, cinco objetivos de projeto: **liberdade plástica; unidade plástica; relação com o ambiente; leveza arquitetural; contraste espacial.**⁸

Uma característica comum entre estes objetivos de projeto, é que todos estão relacionados de algum modo à percepção espacial. As qualidades plásticas e estruturais do material concreto armado podem ser associadas diretamente a geometria ou sintaxe empregada por Niemeyer. Estabelecer a relação entre estes dois componentes pode ser um caminho produtivo na interpretação da obra de Niemeyer e sua linguagem como estratégias úteis para o “projetar” e o “ensinar o projeto”.

Neste estudo descrevemos alguns dos desdobramentos possíveis destes objetivos genéricos no que se refere ao uso do concreto armado. Estes desdobramentos são diretamente relatados às regras e componentes sintáticos da gramática da linguagem arquitetônica de Niemeyer.

3.A linguagem de Niemeyer

Absence of verbosity, good arrangement, a single Idea, daring and unity in construction, the use of elementary shapes a sane morality. (...) Architecture is a plastic thing. The spirit of order, a unity of intention. The sense of relationships; architecture deals with quantities. (Le Corbusier, 1927)

The human eye awoke to the spectacle of form, line and color that is, the whole grammar of composition (Gideon 1970:462)

Niemeyer desenvolveu um modo de geração de formas inovadoras a partir da escolha adequada das linhas ou formas geratrizes, da combinação com diretrizes e da exploração das possibilidades de desenvolvimento tridimensional destas linhas em superfícies e volumes.

Em termos sintáticos os volumes curvos de concreto, característicos da obra de Niemeyer, podem ser simples ou compostos, ambos gerados a partir de dois tipos básicos de operações:

- a) a translação ou rotação contínua de uma diretriz reta ou curvilínea orientados segundo uma geratriz reta ou curvilínea para a geração superfícies contínuas. Este tipo de superfície pode ser gerado através de uma ou mais diretrizes que podem ser iguais ou diferentes entre si.
- b) a translação ou rotação discreta de elementos de concreto orientados segundo uma diretriz reta ou curvilínea para a geração de esqueletos ou superfícies de proteção. Estes elementos de concreto constituem planos, ou linhas retas ou curvilíneas, que assumem o papel de geratrizes.

Os volumes compostos são gerados a partir da combinação das superfícies horizontais, verticais ou curvilíneas que o definem. As superfícies horizontais são geradas através da definição do perímetro curvilíneo. As verticais ou curvas são geradas segundo os tipos básicos de operações definidos nos itens a e b.

⁸ Estes objetivos de projeto foram desenvolvidos anteriormente em Mayer; Turkienicz, 2005b e, em Mayer, Turkienicz, (2007) sobre o papel de outro material - o vidro na linguagem de Niemeyer.

A origem do volume pode no nível do solo ou abaixo nível do solo como, por exemplo, no auditório do Edifício Sede do Partido Comunista.

As operações são articuladas por um eixo que assume diferentes posições e inclinações com relação à geratriz e a um plano de referência. A geratriz e a diretriz também são alteradas pela inclinação de seus respectivos eixos. A geratriz e a diretriz são definidas por elementos do vocabulário

O vocabulário de curvas é formado por curvas cônicas e linhas compostas por curvas e segmentos de retas, ou combinação de curvas. A curva que predomina é a parábola⁹.(fig. 2)

Figura 2. Esquema comparativo da ocorrência de Parábolas em onze edifícios projetados por Niemeyer.

Os eixos e um vocabulário de curvas constituem o esqueleto da composição e uma das maiores fontes da distinção e diversidade formal que caracteriza a obra de Niemeyer.

Os volumes gerados são transformados através de operações de simetria como reflexão, translação rotação e escala e operações booleanas de adição, subtração e intersecção. As transformações são geradas de acordo com os objetivos de projeto e operadas, fundamentalmente, nas seções verticais e

⁹ Em vinte exemplares examinados em Mayer(2003) onze apresentaram a parábola como curva geratriz ou diretriz.

horizontais do desenho. *“Defini então o perfil o museu uma linha que nasce do chão, e sem interrupção cresce e se desdobra sensual até a cobertura.”* (Niemeyer, 2000a)

Um exame do conhecimento existente sobre a arquitetura de Niemeyer, assim como na obra escrita de Niemeyer - na descrição de seu método de trabalho, revela que, exceto a referência a importância das proporções em arquitetura não existe referência relevante sobre o uso de um sistema de proporções específico ou presença de qualquer mecanismo de controle dimensional. No entanto, a análise da obra demonstrou que uma das principais características de identidade destes volumes é a parametrização segundo um sistema de proporções baseado na seção áurea.

A escolha dos elementos sintáticos da operação é feita por Niemeyer a partir da análise de dados do problema, como programa e contexto, a qual determinará os objetivos de projeto ou na abordagem generativa, regras semânticas. Ao menos na etapa inicial, o processo de projeto não é unidirecional e entre a análise e o produto final ocorre a escolha das formas, assim como suas redefinições, combinações e transformações, orientadas pelos objetivos de projeto. O esquema a seguir resume o processo cognitivo que caracteriza o desenvolvimento da idéia em direção a solução do problema de projeto ou produto final.

4. O concreto na linguagem de Niemeyer

Niemeyer, no discurso sobre a sua obra e método de trabalho estabelece uma relação de interdependência entre a plasticidade do concreto as suas intenções formais, na medida em que *“a liberdade plástica que preferimos”* se reflete nas demandas do material, concreto armado, *que “exigia um vocabulário diferente, uma liberdade de formas plásticas que o caracterizasse (...) e sugeriria “a leveza arquitetural”*. Niemeyer (1993) O papel do concreto é o de material plástico e versátil o suficiente para ser considerado como uma das regras mais recorrentes da gramática da linguagem de Niemeyer, por que adequada aos seus objetivos de projeto e intenções plásticas.

As intenções plásticas de Niemeyer são inter-relacionadas como um sistema harmônico, então, freqüentemente uma tem como consequência a outra. Em outras palavras, a percepção de contraste é muitas vezes atingida através da estratégia para atingir leveza arquitetural, como no caso da proporção entre vãos e distância ou tamanho dos apoios. Do mesmo modo, existe sobreposição entre as diversas estratégias e a liberdade e unidade plástica.

A seguir descrevemos algumas estratégias ou objetivos secundários como meios para atingir os cinco objetivos de projeto: liberdade plástica; unidade plástica; relação com o ambiente; leveza arquitetural; contraste espacial.

a) Liberdade plástica

Uma das reconhecidas características da produção de Niemeyer é a criação de seus próprios elementos de arquitetura. Esta atitude resulta no uso do concreto não como uma simples estrutura de componentes preconcebidos da construção e da arquitetura, como pilares e vigas, mas como elementos de desenho – linhas, planos e volumes. A transformação e combinação destes elementos geram estruturas menos familiares ao universo da arquitetura e da construção do que ao universo imagético do desenho. Os apoios assumem diferentes formas, as quais estão identificadas com a função própria de cada obra, não somente como estrutura, mas por vezes como superfície tridimensional de fechamento de volumes como, por exemplo, no Edifício para a Editora Mondadori em Milão ou nos Palácios em Brasília. Os apoios, ora são como planos recortados como no Palácio do Planalto, ora são volumes lapidados com planos curvos resultando em soluções diversas como no Palácio da Alvorada em Brasília, no Hospital Sul América no Rio de Janeiro e no Conjunto Kubitscheck em Belo Horizonte (fig.3).

Figura 3. Hospital Sul América, RJ, 1952 e Conjunto Juscelino Kubitscheck, BH,1951

A diferenciação dos elementos de arquitetura impressa pela lapidação dos apoios é voltada a atingir objetivos de projeto de Niemeyer, como a leveza arquitetural, o que conduz a principal característica destes apoios – a extremidade delgada. Os procedimentos sintáticos para geração destes volumes e planos lapidados envolvem a operação de intersecção por planos curvos, gerados a partir de elementos do vocabulário de curvas.

Na medida em que o concreto é um material estrutural cuja qualidade plástica admite qualquer forma e que os elementos pré-concebidos da arquitetura não fazem parte do vocabulário de Niemeyer, o arquiteto desenha com linhas de acordo com a natureza das funções que projeta para o programa, seus objetivos de projeto. Então, no modo de projetar de Niemeyer, uma janela não é concebida como uma janela, mas como resgate e exploração de sua natureza de abertura e suas possíveis funções, portanto, pode adquirir qualquer formato que seja adaptado à forma e ao contexto onde esta inserida. A abertura pode ser um furo, como um óculo que, por exemplo, na Oca do Parque Ibirapuera, pode assumir volume admitido pela plasticidade do material. (fig.4). A natureza deste volume pode ser não somente formal como funcional, como para criar luz direcionada ao invés de luz difusa. Esta estratégia cria espaços interiores com zonas de luz e sombra, coerente com outro princípio ou objetivo de Niemeyer, o contraste espacial.

Figura 4. Óculo da Oca, Parque Ibirapuera, SP, 1951

Além do vocabulário, Niemeyer estabeleceu sua própria sintaxe, para além da sintaxe corrente da arquitetura como, por exemplo, na independência entre a estrutura e a superfície de fechamento do volume. Niemeyer superou a relação pele e esqueleto ortogonal, que replicava as estruturas rígidas de madeira ou aço e estabeleceu novas relações, as quais exploram as propriedades monolíticas e plásticas do concreto, onde se criam grandes volumes e vãos surpreendentes, a laje é livre e rampas serpenteiam o espaço tridimensional conduzindo o visitante, como nos edifícios do Ibirapuera.

O concreto aparece na forma de superfícies contínuas que caracterizam, por exemplo, as cúpulas e superfícies opacas de fechamento curvilíneas ou poligonais, ou através de elementos discretos – estruturais como a Catedral de Brasília (fig.5) ou de fechamento e proteção como o Edifício Montreal, SP, e o Edifício Residencial Niemeyer (fig. 6 e 7).

Figura 5. Catedral de Brasília,1959

Figura 6. Edifício Montreal,1950

Figura 7. Edifício Niemeyer ,1954

b] relação com o ambiente

Niemeyer sempre demonstrou domínio do desenho, “*de um risco inicial nasce a arquitetura*” (Niemeyer, 2000). O concreto é um instrumento de desenho que permite o risco na vista ou no corte de linhas simples que se convertem, na linguagem de Niemeyer, em imagens representativas de uma idéia, objeto ou paisagem, ideogramas construídos em superfícies planas ou tridimensionais. Esta habilidade e a qualidade da concisão em relação ao desenho e as idéias se desdobra na efetividade de Niemeyer como criador de símbolos e ícones.

Admite-se uma relação indireta do concreto com a intenção de Niemeyer de estabelecer uma relação de suas formas com o ambiente na medida em que este possibilita às estruturas o modo de

“tensionamento” da forma com o ambiente capaz de convertê-la em parte da paisagem. O Museu de Arte Contemporânea de Niterói constitui o melhor exemplo da materialização desta intenção (fig.8).

Figura 8. Museu de Arte Contemporânea de Niterói, 1991.

A relação com o ambiente também é favorecida indiretamente pelas propriedades estruturais do concreto enquanto permite por um lado, o enquadramento da paisagem em diversos formatos e, por outro lado, a unidade-continuidade entre o exterior e o interior propiciada pelos grandes vãos livres admitidos sem obstrução de pilares ou barreiras. A solução estrutura adotada para o Museu de Arte Contemporânea de Niterói é um exemplo da flexibilidade do concreto a serviço da intenção de preservar a vista da paisagem de qualquer obstrução.

O controle da escala do *espaço arquitetural* (Niemeyer,1993) constitui um dos modos de relação com o ambiente, como no caso do rebaixamento da cúpula do Edifício Sede do Partido Comunista, que serve para equilibrar o volume do auditório com o entorno como com os espaços livres (Niemeyer,2002) ou na escala projetada para o auditório da Bolsa de Trabalho de Bobigny(1972), onde, embora o contexto e a técnica permitissem, o terreno e a natureza do programa sugeriram a escala adotada. O rebaixamento do nível da origem do volume em relação à rua serve também a criação de ambientes que configuram um acesso ou uma praça, como no caso de Bobigny e Le Havre respectivamente. No Museu Oscar Niemeyer, o desnível entre a rua e o nível de origem do volume gera a sutil percepção de diferentes escalas do mesmo edifício, a depender do ponto vista do observador. Este controle permite a adequação de edifícios excepcionais em diferentes contextos.

c] unidade plástica

A unidade plástica é explorada não somente na integração entre função estrutural e forma em um edifício, como na identidade de formas, materiais e soluções estruturais entre edifícios de um conjunto: “ao desenhar os diversos edifícios, seguindo a liberdade plástica que prefiro, procurei

manter na arquitetura a unidade desejada. Preocupação que me levou a repetir em todos eles certos materiais.” (Niemeyer, 2004 sobre o caminho Niemeyer)

Um dos meios para conferir unidade é o controle da proporção entre as partes e o todo em um edifício e quando este for parte de um conjunto, a extensão destas relações para as partes do conjunto e para o conjunto como um todo. Niemeyer adverte que *garantimos uma total liberdade de concepção, dentro é lógico, das regras de proporção que a arquitetura sempre exigiu*¹⁰.

Em Mondadori, Niemeyer (2000) afirma que *queria fugir dos vãos iguais sempre fixados. Achava que a proporção, o espaço preciso entre as colunas era tão importante quanto elas próprias*. O exame da proporção entre os diversos vãos dos arcos parabólicos de Mondadori revela consistência com um parâmetro dimensional baseado na proporção áurea.

Na investigação de traçados reguladores no Edifício de Escritórios da Bolsa de Trabalho de Bobigny verificaram-se os mesmos parâmetros baseados na seção áurea a regular a modulação da estrutura que aparece na fachada. No que se refere a recursividade de uma mesmo sistema proporcional em 30 edifícios examinados, independente de medidas, todos os traçados são coincidentes em termos das relações entre as partes, com a seção áurea.(fig.9)

Figura 9. Proporções no Edifício da Bolsa de Trabalho de Bobigny,Fr 1972.
(Mayer, Martins, Turkienicz, 2007)

¹⁰ Niemeyer ao comentar sobre a fixação de normas urbanísticas para as *casas individuais e prédios afastados cercados de áreas livres* em Brasília no texto Rio, Brasília e a criatividade. In Corona, (2001)

d] leveza arquitetural:

Um dos principais objetivos sempre reiterados por Niemeyer (1993) em seu discurso é a leveza arquitetural que refletiria “(...) o avanço da técnica, o apuro com que ela é conduzida.(...)” Niemeyer explora o aparente paradoxo entre o uso do concreto e a percepção de leveza através do tensionamento do material em seu limite plástico e estrutural. As estratégias recorrem à interação entre a percepção do observador e a experiência espacial¹¹:

1. Superfícies de cobertura e a seção dos pilares delgadas nas extremidades que induzem a percepção de leveza.
2. Afastamento dos apoios contrastando com a dimensão do volume apoiado.
3. Contraste resultante da proporção entre vãos, balanços e a dimensão dos apoios.
4. Rampas, que em virtude das curvas e a proporção em relação ao espaço tridimensional em que se encontram, parecem flutuar.
5. Curvas parabólicas, a inclinação de suas linhas produz a percepção de volume mais dinâmico em relação à seção em arco, portanto mais leve.
6. Fachadas e respectivos apoios inclinados pelo avanço ou recuo da laje de cobertura em relação a base do edifício. ex. a Escola Júlia Kubitcheck.

Em comum estas estratégias compartilham além do objetivo final da percepção de leveza, os objetivos secundários no que se refere à superação plástica e estrutural, do extremo em termos quantitativos, e do inusitado em termos qualitativos.

e] percepção espacial de contraste

A percepção espacial de contraste assume diversos modos e se manifestam principalmente na apropriação do programa, na solução estrutura-forma adotada, no tratamento de volumes e fachadas, nas proporções e na relação entre volumes e espaços livres.

Na apropriação do programa, o exemplo emblemático é a Catedral de Brasília com seu esqueleto de concreto favorecendo, além da valorização da relação forma-estrutura, a unidade forma-estrutura-função – com a concepção da cúpula voltada não só para a constituição do cenário da prática religiosa, mas transparente para potencializar a experiência sensorial do visitante, que ao sair do ambiente árido e ofuscante da praça, percorre a estreita e escura galeria de acesso e chega à nave como se atingisse o céu de nosso imaginário, com suas cores, seus anjos e sua luz.

Niemeyer também aponta interesse na criação de contraste espacial através da manipulação correta da proporção dos volumes internos que a técnica permitia como, por exemplo, na criação de um

¹¹ os apoios mais finos , os vãos maiores, os balanços surpreendentes (...) um contraste entre apoios e volumes (Niemeyer,1993:33)

mezanino “(...) não dividir uma sala de pé direito duplo em alturas iguais (...) e quando isto não for possível jogar com os peitoris no sentido de evitar aquele inconveniente” (Niemeyer, 1993)

Na análise da produção arquitetônica de Niemeyer é possível identificar algumas estratégias utilizadas com frequência, como a composição do volume a partir do contraste entre superfícies planas e curvas, lâminas que ora servem como cobertura, ora servem como paredes. Nesta estratégia de composição por planos curvilíneos e retos, alguns desdobramentos são freqüentes: quando as paredes são planas a cobertura é curva, quando as paredes são curvas a cobertura é plana, porém freqüentemente o perímetro destas superfícies horizontais é curvo. Este recurso resulta em contrastes harmoniosos e evita eventuais complicações compositivas que poderiam resultar da união de duas curvas em planos distintos. Em Bobigny, porém, Niemeyer desafia a regra e combina uma cobertura curva com planos curvilíneos de fechamento, porém uma das diretrizes, a diretriz superior, constitui uma reta. Ao examinarmos a obra de Niemeyer sob o ponto de vista desta sintaxe compositiva, podemos localizar certa identidade, por exemplo, entre a Casa das Canoas (1953) - em sua laje “trilátera” de bordas curvas, e em seus planos verticais curvilíneos e retos de fechamento¹² - e o Edifício Residencial Niemeyer (1954). Na relação com o programa de habitação coletiva, a laje “trilátera” de bordas curvas é transladada verticalmente como laje e como proteção horizontal da fachada. Os fechamentos verticais com curvas e planos aparecem no pavimento térreo e no pavimento tipo. Do ponto de vista semântico, a escala do edifício é controlada através da repetição dos elementos horizontais que dividem cada pavimento em três partes iguais, ao mesmo tempo induzindo à percepção de um volume mais alto e com efeito colateral de potencialização da curvatura. Adicionalmente, a transparência proporcionada à fachada pelos brises favorece a percepção de leveza (fig.10).

Figura 10. Casa das Canoas RJ,1953 e Edifício Niemeyer , BH, 1954

¹² A relação entre laje curva e planos verticais curvilíneos e retos de fechamento se repetiria em outras residências projetadas pelo arquiteto como Nara Mondadori House, 1968, ou na Residência Alberto Dalva Simões (1953) onde em estratégia semelhante, a laje completamente curva é substituída por uma poligonal multifacetada de cantos arredondado, mas aos planos verticais é dada solução semelhante. Para um passeio pelas residências projetadas por Niemeyer ver Hess; Weintraub (2006)

Outro desdobramento na composição por planos pode ser deduzido da solução para os Palácios de Brasília – a laje plana quadrangular, cujo fechamento é feito por uma superfície vazada, tridimensional, formada por apoios laminares ou quase laminares (se considerarmos a relação profundidadexlargura) caracterizados pela curva.

Uma das características da composição por planos é a projeção de sombras sob a laje horizontal que produzem a percepção de profundidade e contrastam e valorizam com os planos verticais.

O Contraste no tratamento de volumes e fachadas é explorado através da relação: a] entre volumes cegos de concreto armado com a superfície de vidro de edifícios que compõe um conjunto. ex Sede do Partido Comunista, Edifício da Bolsa de Trabalho de Bobigny (1972); b] com a sombra gerada no vazio de vãos e grandes balanços situados sob volumes cegos de concreto.Ex. Museu Oscar Niemeyer. c] entre elementos vazados, ou linhas de lâminas verticais ou horizontais (brises), planos verticais retos ou curvilíneos, planos perfurados de concreto que preenchem os vãos sob edifícios, sob cascas ou em faces de polígonos de concreto. Ex. Biblioteca Pública Belo Horizonte (1955). d] entre a escala de edifícios de um conjunto, como a escala entre os edifícios e o espaço entre os edifícios. Ex. Congresso Nacional, Conjunto Kubitscheck.

5.Discussão e Conclusões

A idéia de que o arquiteto trabalha de acordo com o sistema de regras de uma gramática pode parecer um tanto mecanicista e reducionista (Mitchell,1990), e esta percepção conduzir a dedução falaciosa de que este tipo de abordagem não seria útil nem para a prática nem para o ensino de arquitetura. Porém ao estendermos a analogia lingüística para o entendimento do processo cognitivo que envolve o aprendizado e o uso da gramática na comunicação escrita e falada, constatamos que uma vez aprendida a gramática de uma língua, o seu uso é automático e não precisamos a todo momento lembrarmos da regras para nos expressarmos gramaticalmente. Na medida em que o arquiteto estabelece os elementos e operações de sua linguagem, esta se torna um instrumental implícito ao ato de projetar. Assim como para a lingüística a sintaxe constitui um modelo descritivo da língua falada e escrita, o modo de descrição da gramática da linguagem arquitetônica, não visa reproduzir o raciocínio do arquiteto no emprego da gramática, mas constitui um modo de descrição que torna explícita a estrutura subjacente que caracteriza o conjunto de edifícios em uma linguagem.

Os dois tipos de descrição resultam em múltiplas interpretações da linguagem. Entretanto, o caráter subjetivo das descrições do primeiro tipo resulta diferenças em termos qualitativos enquanto para as descrições do segundo tipo, a avaliação é quantitativa: a princípio todas as abordagens podem ser válidas, mas a mais adequada será aquela capaz de gerar o maior número de edifícios na linguagem a partir do menor número de regras. Por outro lado, quanto maior o número de restrições, ou regras, mais a gramática se restringe à geração apenas da amostra analisada.

Os modos de descrição em geral não são excludentes: poderíamos conjugar os dois modos para, por exemplo, investigar a partir do discurso de Niemeyer alguns precedentes dos seus objetivos de projeto em um edifício reiteradamente citado pelo arquiteto como exemplar – o Palácio dos Doges.

Um dia sentado diante do **Palácio do Doges**, surpreso com sua **admirável leveza**, encontrei o exemplo do que minha arquitetura defendia.

(...)este **contraste** esplêndido entre as colunas cheias de arabescos e a parede lisa que suportam (Oscar Niemeyer, 1998:272)

No discurso sobre as qualidades deste edifício, Niemeyer cita dois de seus objetivos de projeto, a **leveza** e o **contraste**. As inovações formais de Niemeyer dos pilares em “W e V” podem ser comparadas com a estrutura em “tridente” do Palácio dos Doges. Na análise da fachada do Palácio podem ser encontradas proporções baseadas na seção áurea assim como na obra de Niemeyer.

Neste sentido, as diferenças e semelhanças entre precedentes e a obra de Niemeyer poderiam ser examinados a luz da abordagem generativa, para determinar a presença de alguma identidade geométrica na origem dos edifícios comparados.

A diferença está na abordagem do precedente não no sentido da antecedência arquitetônica, mas como citações, referências em que Niemeyer, como um escritor ou um compositor, faz alusão a imagens que interessam e se adéquam aos seus objetivos de projeto. Isto acontece quando Niemeyer conjuga, por exemplo, elementos da identidade brasileira com elementos o ideário moderno, transformados em sua linguagem:

“O sentido horizontal da fachada, a larga varanda protegendo-a, a capelinha a lembrar no fim da composição nossas velhas casas de fazenda.” Niemeyer (2004) menciona e descreve a referência na caracterização do Palácio da Alvorada, projetada como residência oficial do representante da nação, daí a coerência da alusão formal a um elemento da identidade brasileira.

“A curva me atraía. A curva livre e sensual que a nova técnica sugeria e as velhas igrejas barrocas lembravam” (Niemeyer In Petit,1998) Tanto a escala e quanto a excepcionalidade compositiva e das formas da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos são exemplares desta citação tanto no discurso como na arquitetura de Niemeyer. (fig.11)

Figura 11. Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Ouro Preto, MG.

O exame da obra demonstrou que a plasticidade do concreto, como elemento semântico intrínseco, permitiu a Niemeyer atingir múltiplos objetivos relacionados à percepção e a relação formal com o programa e o contexto.

A gênese da variedade volumétrica está relacionada a operações geométricas e a um vocabulário de formas simples como a curva e a reta. A análise identificou que as curvas, tal qual sugere Niemeyer, as operações de translação e rotação, e principalmente a constância dos objetivos de projeto conferem unidade ao conjunto da obra, e as variantes das regras são responsáveis pela diversidade de soluções. A estratégia de unidade plástica da linguagem, presente na sua obra em todos os períodos de sua carreira, caracteriza-se por situar o vocabulário elementar precedendo elementos arquitetônicos (pilares, marquises, aberturas; abóbadas; telhados). Nesta perspectiva, poder-se-ia dizer que os precedentes da obra são as primitivas e operações geométricas que Niemeyer elegeu desde o início de sua carreira e que evoluem, através da manipulação das regras.

Referências

- Banham, R. Theory and design in the first machine age. New York: Praeger, 1967.
- Botey, J. M. Oscar Niemeyer: obras e projetos. 2ª ed. Barcelona: Gustavo Gilli, 1997.
- Bruand, Y. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1999.
- Corona, E. Oscar Niemeyer: uma lição de arquitetura. Apontamentos de uma aula que perdura há sessenta anos. São Paulo: FUPAM, 2001.
- Cavalcanti, L.. Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- Comas, C. E. D. (b) A legitimidade da diferença. Revista Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, ano 10, nº55, p.49-52, ago/set 1994.
- _____. (a) Teoria Acadêmica, Arquitetura Moderna, Corolário Brasileiro. Revista Gávea, Rio de Janeiro, nº 11, p.180-193, abril 1994.
- _____. O encanto da contradição: Conjunto Pampulha, de Oscar Niemeyer. Arqtextos. São Paulo, especial nº 011, set. 2000. Disponível em: < <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp011.asp> > acesso em 06jul2001
- _____. Arquitetura Moderna Brasileira 30-60. Texto disciplina Arquitetura Moderna. Porto Alegre: PROPAR, 2001.
- Costa, L. Foreword in the work of Oscar Niemeyer. New York: Reinhold, 1951.
- Duarte, José P. Towards the Mass Customization of Housing: the grammar of Siza's houses at Malagueira. In Environment and Planning B: Planning and Design, volume 32 (3), p. 347-380, 2005.
- _____. Personalização da Habitação em Série: uma gramática discursiva para as casas da Malagueira do Siza. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007.
- Frampton, K. Studies in tectonic culture: The Poetics of Construction in Nineteenth And Twentieth Century Architecture. Cambridge, MA: MIT, 2001.
- Gideon, S. Space Time and Architecture: The growth of a new tradition. Cambridge, MA: Harvard, 1970.
- Guadet, Julien. Éléments et théorie de l'architecture. Paris: Construction Moderne, 1909. 4 v.
- Hess, A.; Weintraub, A.. Oscar Niemeyer Houses. New York: Rizzoli, 2006.
- Katinsky, J.. In Sabbag, H. coord.e fez-se a obra. De concreto e emoção. Revista Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, nº, p.43, dez1987-jan1988.
- Koning, H.; Eizenberg, J. The language of the Prairie: Frank Lloyd Wright's Prairie Houses Environment and Planning B 8:295-323.
- Corbusier, L. (1927) Towards a new architecture. In Essential Le Corbusier: Le Esprit Nouveau articles. Oxford: Architectural Press.
- Luigi, G. Oscar Niemeyer .Une esthétique de la fluidité. Marseille: Parenthèses, 1997.
- Mahfuz, E. O clássico o poético e o erótico. Revista Arquitetura e Urbanismo. nº 15 São Paulo, p.31- 40, dez1987-jan1988
- Matoso, D.M. As obras de Oscar Niemeyer em Belo Horizonte. Mínimo Denominador Comum. Revista de Arquitetura e Urbanismo. Ano I. nº.2. fev.2006. Disponível em <<http://www.mdc.arq.br/mdc/mdc02/mdc02.htm>> acesso em 18 jul 2008.

- Mayer, R. A linguagem de Oscar Niemeyer. MSc. Diss. Porto Alegre:Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003.197p.
- Mayer, R; Turkienicz, B. Generative processes in Niemeyer's style. In Aesthetics and Architectural Composition. Proceedings of the Dresden Symposium of Architecture 2004. Ralf Weber; Matthias Albrecht Amann eds. Mammendorf: pro Literatur, 2005a.
- _____. Cognitive process styles and grammars: the cognitive approach applied to Niemeyer's free forms. In Digital Design: the quest for New Paradigms. Proceedings of the 23rd Conference on Education in Computer Aided Architectural Design in Europe. J. Pinto Duarte, G. Ducla-Soares, A. Z. Sampaio eds. series eCAADe Lisboa: Instituto Superior Técnico.Technical University of Lisbon, 2005b.
- _____.Oscar Niemeyer curved lines: few words many sentences. In NEXUS VI: Architecture and Mathematics. Sylvie Duvernoy and Orietta Pedemonte, eds. Turin: Kim Willians Books, 2006.
- _____. O Vidro na Linguagem de Niemeyer. In Comas ,C.E.D; Marques,S. (orgs.) A Segunda Idade do Vidro: Transparência e Sombra na Arquitetura Moderna do Cone Sul Americano-1930/1970. Porto Alegre:Uniritter,2007.
- Mayer, R; Martins,G.E.G, Turkienicz,B. Niemeyer's Proportions Rules. In Proceedings of the V International Conference on Mathematics and Design- M&D'07. Blumenau:FURB, 2007.
- Mitchell,W.L..The Logic of Architecture - Design Computation and Cognition. Cambridge (MA):MIT,1990
- Niemeyer, O. Conversa de arquiteto. Rio de Janeiro: Revan, 1993.
- _____. , As Curvas do tempo: Memórias. Rio de Janeiro: Revan,1998.
- _____. Oscar Niemeyer:Minha Arquitetura,1937-2004.Rio de Janeiro: Revan,2004.
- _____.Minha arquitetura. Rio de Janeiro: Revan,2000.
- _____. Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Rio de Janeiro: Revan,2000a
- _____. Conversa de amigos: Correspondência entre Oscar Niemeyer e José Carlos Sussekind. Rio de Janeiro: Revan,2002.
- _____. Depoimento. Revista Módulo, nº9, fev 1958, pp4-5.
- _____. Editorial, Revista Módulo nº 48 abril/maio, 1978, pg18.
- Othtake,R. Oscar Niemeyer. São Paulo: Publifolha,2007.
- Papadaki.S.. The work of Oscar Niemeyer. New York: Reinhold,1951.
- _____. Oscar Niemeyer. New York: George Brazillier,1960.
- Pereira, M. A. Arquitetura, texto e contexto: o discurso de Oscar Niemeyer. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997.
- Segre, R. A mesma espontaneidade original. Revista Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, nº, p.43, dez 1987-jan 1988.
- Stiny, G. Pictorial and formal aspects of shape grammars: on computer generation of aesthetic objects. Basel: Birkhäuser,1975.
- Stiny, G. Mitchell,W.L.. The Palladian Grammar. Environment and Planning B 5 1:5-18.
- Turkienicz, B. Brasília: a arquitetura da crítica. Arquitetura e urbanismo, São Paulo, n. 55, p. 53-56, ago./set.
- Underwood, D. Oscar Niemeyer e o modernismo de formas livres no Brasil. São Paulo: Cosac e Naify, 2002.